

ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASINI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKT
IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

¹G.R.Muxamedova, ²E.L.Taymanova

¹TDPU, “Umumiy matematika” kafedrası dotsenti

²12-umumiy o‘rta ta’lim maktabi matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805976>

Annotatsiya. Bizga ma’lumki, bugungi kunda ta’lim sohasi sifat samaradorligini oshirishni zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalari vositalarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Buni inobatga olgan holda Algebra va sonlar nazariyasi fanini chuqur o‘rganishda, bilim samaradorligini oshirishda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish davr talabidir.

Kalit so‘zlar: intellekt, sun’iy intellekt, sun’iy intellektning dasturlash tillari, Maple 7, geogebra, mathDf, dasturlash paketi.

Аннотация. Как мы знаем, повышение качественной эффективности сферы образования сегодня немыслимо без современных средств вычислительной и информационной техники. Принимая это во внимание, широкое использование возможностей искусственного интеллекта в углубленном изучении алгебры и теории чисел, повышению эффективности знаний является требованием времени.

Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, языки программирования искусственного интеллекта, Maple 7, GeoGebra, mathdf, пакет программирования

Abstract. As we know, today it is impossible to imagine an increase in the quality efficiency of the educational sphere without modern computer and information technology tools. Taking this into account, in the in-depth study of Algebra and number theory, the widespread use of artificial intelligence capabilities in improving cognitive efficiency is a period requirement.

Keywords: intelligence, artificial intelligence, programming languages of artificial intellect, Maple 7, geogebra, mathDf, programming package.

Sun’iy intellekt (SI; inglizcha: *artificial intelligence, AI*)–inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo‘lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi hisoblanadi.

Sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish har bir soha kabi ta’lim sohasiga ham jadal suratlarda kirib bormoqda. Ayniqsa, aniq fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishda jumladan, Algebra va sonlar nazariyasi fanini chuqur o‘rganish, talabalarni mustaqil izlanish olib borishlari, mustaqil ta’lim mavzularini o‘zlashtirishlari uchun samarali bo‘ladigan sayt va dasturlarni yaratish davr talabidir. Hozirgi axborot-kommunikatsiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan axborot asrida kata hajmli ma’lumotlar bazasidan ishonchli bo‘lgan axborotni ajratib olish dolzarb masaladir. Shu o‘rinda sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda aynan Algebra va sonlar nazariyasiga tegishli katta hajmdagi ma’lumotniayni bir joyga jamlash talaba va professor-o‘qituvchilarga ta’lim sifatini oshirishda qulaylik tug‘diradi. Professor-o‘qituvchilar bu sayt yoki dasturlar orqali talabalarga onlayn topshiriqlar ham berishi mumkin. Talabalar esa, vazifalarni bajarish uchun aynan shu sayt yoki dasturdagi ma’lumotlar bazasidan foydalanadi. Qisqa vaqt ichida zarur bo‘lgan ma’lumotni olish, qayta ishlash imkoniyatini beradi. Shu saytlarda fanga tegishli terminlar, mavzularga mos masalalar yechimlari, video darslar hamda testlarni joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Katta hajmdagi axborotdan kerakli ma’lumotni yanada qulay topish uchun fanga tegishli terminlarni modullarga bo‘lib, joylashtirish foydalanuvchi uchun qulaylik tug‘diradi. Maktab kursi uchun bunday saytlarni bir qanchasi faoliyat ko‘rsatadi. Lekin oliy ta’lim uchun bunday saytlar aynan o‘zbek tilida kam sonni tashkil qiladi.

Hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan, ommalashgan juda keng imkoniyatlarga ega hisoblash dastur paketlari bilan tanishib chiqamiz.

Maple paketining asosiy maqsadi va imkonoyatlari bilan tanishib chiqamiz: Maple muhiti 1980 yilda Waterloo, Inc (Kanada) firmasi tomonidan yaratilgan. Bugungi kunda uning quyidagi versiyalari mavjud: Maple 5, Maple 6, Maple 7 va hokoza. Mapleda belgili ifodalashlar bilan ishlash uchun asosiysini sxema yadrosi tashkil qiladi. U belgili ifodalashlarning yuzlab bazaviy funksiya va algoritmlaridan iborat. Shu bilan birga operator, buyruq va funksiyalarning asosiy kutubxonasidan iborat. Umumiy hisobda Maple 5 da 2500 ta, Maple 6 da 2700 ta, Maple 7 da 3000 ga yaqin funksiyalar mavjud. Bu shu narsani anglatadiki, ko'plab masalalarni sistema bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot tarzida yechish mumkin bo'ladi. Maple dasturlashsiz katta hajmdagi masalalarni yechish imkoniyatiga ega.

1-Misol. Maple dasturida $y' = \frac{-x-y}{-2x+y}$ birjinsli differensial tenglamaning maydon yunalishini chizib ko'rsatamiz.

- > **restart;**
- > **with(Detools):**
- > **ode1:=diff(y(x),x)=(-x-y(x))/(-2*x+y(x));**
- > **Deplot(ode1,y(x),x=-10..10,y=-10..10,color=sin(x*y),thickness=4);**

Maple kalkulyator dasturini internet bravzeriga “Maple kalkulyator” deb yozish orqali yoki Google Play orqali ko'chirib olishingiz mumkin. Endi Maple kalkulyator imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Google Playdan Maple kalkulyatorni dasturini ko'chirib olamiz. Bunda quyidagi oyna ochiladi

Bu belgi orqali ishlanadigan misolni rasmga olishingiz mumkin. Yoki pastda joylashgan klaviyatura yordamida yozib kiritishingiz mumkin. Qalamchani bosib hosil bo'lgan maydonchaga qo'lda yozib ham misolni kiritishingiz mumkin. Klaviyatura yordamida logarifmik, trigonometrik va teskari trigonometrik, darajali funksiyalarni, matritsalarini, qatorlar yig'indisini va ko'paytmasini kiritish mumkin.

2-Misol. Maydonga 3×3 matritsani kiritamiz $\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ va matritsa uchun teskari

matritsani, matritsa determinantini, matritsa minorini, trasponirlangan matritsasini topamiz.

Endi navbatdagi dasturiy paket bilan tanishamiz.

Internet brouzeriga mathdf.com deb yozamiz ko‘rib turganingizday oyna ochiladi chap burchakdan qulay tilni tanlaymiz, o‘ng burchakda mavzuni o‘zgartirish mumkin. Ko‘rib turganingizdek bu dastur yordamida oddiy differensial tenglamalarni, noaniq integrallarni, tenglamalarni, turli funksiyalarning hosilalarini, funksiya chegarasini, kompleks sonlar ustida turli amallarni va boshqa hisob -kitoblarni amalga oshirish mumkin. MathDf.com ham onlayn kalkulyatori hisoblash prosessori keng imkoniyatga ega. U murakkab matematik formulalar boyicha hisoblashlarni bajaradi. Ko‘plab matematik funksiyalarga ega bo‘lish bilan birga, qatorlar, yigindi, ko‘paytma, hamda chiziqli va chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni yechish, vektor va matrisilar ustida amallar bajarish imkoniyatini yaratadi. Ko‘plab matematik funksiyalarga ega bo‘lish bilan birga, qatorlar, yigindi, ko‘paytma, hosila va aniq integrallarni hisoblash, kompleks sonlar bilan ishlash, hamda chiziqli va chiziqli bo‘lmagan tenglamalarni yechish, vektor va matrisilar ustida amallar bajarish imkoniyatini yaratadi.

MathDf.com imkoniyatlaridan foydalanib ishlangan misollarni ko‘rib chiqamiz. MathDf.com dasturiga kirib kompleks sonlar bo‘limini tanlaymiz. Bu bo‘limda kalkulyator kompleks sonni algebraik, trigonometrik yoki eksponensial ko‘rinishga o‘zgartiradi, kompleks sonning modulini hisoblaydi, kompleks konjugatga ko‘paytiradi, ildiz chiqaradi va darajaga ko‘taradi, kompleks logarifm, trigonometrik va giperbolik funksiyalar uchun hisob-kitob ishlarini bajaradi.

Natijada: $ch(1) \sin(1) + i \cos(1) sh(1)$ yechimni olamiz.

3-Misol. $(-1)^{\frac{1}{4}}$ misolni maydonga kiritamiz.

$(-1)^{\frac{1}{4}}$ ko‘rinishda kiritiladi.

The screenshots show the following mathematical steps:

- Complex number in exponential form: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$
- Sum of two complex numbers in exponential form: $z_1 + z_2 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) + r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$
- Final result of the addition: $z = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

Hisoblash natijasida quyidagi yechimni olamiz:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, & \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) &= -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}, & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

4-Misol. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ matritsani determinantini, pog'onasimon matritsasini, matritsaga teskari matritsasini toping.

Maydonga A matritsani hadlarini kiritamiz va kiritish maydoniga $\det(A)$ deb yozib, "=" belgisini bosamiz va natijani olamiz.

The screenshots show the following steps:

- Input of the matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ and calculation of $\det(A) = -10$.
- Step-by-step calculation of the inverse matrix A^{-1} using the Gauss-Jordan method, resulting in $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix}$.

The left screenshot shows the input of a matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ and the resulting inverse matrix $A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{15} & \frac{1}{15} & \frac{7}{15} \\ \frac{34}{15} & -\frac{7}{15} & -\frac{19}{15} \\ -\frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & \frac{1}{15} \end{pmatrix}$.

The right screenshot shows the step-by-step process of finding the inverse using the Gauss-Jordan elimination method on the augmented matrix $[A | I]$. It starts with the augmented matrix $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -7 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ and shows the row operations performed to reach the identity matrix on the left side.

Ko‘rib turganingizdek, bu bo‘limni avfzalliklari shundan iboratki, determinantni 4 xil usulda hisoblab ko‘rsatildi. Bu usullarni hisoblash nazariyasi ham bosqichma-bosqich tushuntirilgan.

Endi shu misolni yechishni davom ettiramiz va berilgan matritsani pog‘onasimon matritsaga keltiramiz. Kiritish maydoniga triA deb yozib, " = " belgisini bosamiz va natijani olamiz.

Endi berilgan matritsani teskarisini topamiz. Buning uchun maydonga A^{-1} yozuvini kiritamiz. " = " belgisini bosamiz va natijani Gauss usulida, Montante usulida, Algebraik to‘ldiruvchilar yordamida teskari matritsani toppish usullarida teskari matritsani olishimiz mumkin.

Barcha usulda ham bir xil natija olinadi. Xulosa qilib aytsak, berilgan misolni yechimi quyidagicha bo‘ladi.

$$|A| = -15, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -7 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{19}{3} \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{15} & \frac{1}{15} & \frac{7}{15} \\ \frac{34}{15} & -\frac{7}{15} & -\frac{19}{15} \\ -\frac{1}{15} & -\frac{2}{15} & \frac{1}{15} \end{pmatrix}.$$

Navbatdagi dastur geogebra dasturi bo‘lib u asosan maktab kursida ya‘ni elementar matematika va elementar geometriya kursi masalalarini ishlashda qo‘llaniladi. Asosan maktab o‘quvchilari foydalanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, sun‘iy intellekt intellektning hisoblash modellarini aks etadi. Sun‘iy intellektidan foydalanishning afzalliklari ko‘plab sohalarda allaqachon foydalanib kelinmoqda. Sun‘iy intellektning ob‘yektiv va kelajakdagi maqsadlari insonning barcha murakkab faoliyatini avtomatlashtirish orqali xatolar va noto‘g‘ri qarashlarni bartaraf etishdan iborat. Yuqorida ko‘rib chiqqan dasturlash paketlaridan dars jarayonining turli qismlarida maqsadli foydalanish mumkin. Asosan o‘quv mashg‘ulotida professor-o‘qituvchi bu misollarni va ishlash usullarini nazariy jihatdan tushuntiradi. O‘quvchilar misol ishlash usullarini o‘rganib bo‘lgach, bu dasturlar yordamida o‘zlari ishlagan misollarni mustaqil tekshirishlari hamda yo‘l qo‘ygan xato

kamchiliklarini ham bilib olishlari mumkin. Ayniqsa, MathDf. dasturiy paketida misollar bir qancha usullar bilan ishlanishi va har bir usul uchun qisqacha nazariy qism berilishi talabalarga mavzuni yanada yaxshiroq tushunishlari uchun xizmat qiladi. Bu dasturlardan professor - o‘qituvchilar uy vazifalarini ya’ni mustaqil topshiriqlarni qisqa vaqtda tekshirishlari uchun foydalanishlari mumkin.

REFERENCES

1. Камилова Р.Ш., Абдулатипова М.А. Искусственный интеллект// Опубликовано в 2013. Выпуск Май 2013. Экономические науки
2. Komolov S., Rahmatov Sh. Sun’iy intellekt asoslari. Mashinaviy o‘qitish T.-2022.104 b.
3. O‘zb.Res. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilmiy-texnik axborot markazi. Sun’iy intellekt: prognozlar, tarmoqlar va istiqbollar bo‘yicha dayjest. T.-2021 18 b.
4. Душкин Р. Искусственный интеллект М.-2019 387 стр.
5. Пиковер К. Искусственный интеллект. Иллюстрированная история.С.2021-224 стр.
6. Пантелеева Т.А., Арустамов Э.А., Максамов А.А. Возможность искусственного интеллекта в управлении кадровыми ресурсами в условиях свободного предпринимательства. Интернет-журнал 2019
7. Muxiddinov M Sun’iy intellekt imkoniyatlari. Science and innovation International scientific journal 2022 №2